

**ZARARKUNANDA HASHAROTLARNING O'SIMLIKLARGA TA'SIRI ,
TABIATGA ZARAR YETAZISHI VA ZARRARKUNANDA
HASHAROTLARGA QARSHI KURASHISH METODLARI**

q.x.f.d (prof) Xayitmurodov.A

Termez University of Engineering and Agrotechnology, Department of Plant
Protection, Doctor of Agricultural Sciences, Professor.

Kafedra Asistenti Bozorov .O.R

TASHKENT MEDICAL ACADEMY TERMIZ ZWEIGABTEILUNG
"TRAUMATOLOGIE, ORTHOPÄDIE, MILITÄRFELDCHIRURGIE,
NEUROCHIRURGIE, ANÄSTHESIOLOGIE UND NOTFALLMEDIZINISCHE
HILFE" - Assistent der Abteilung für Neurochirurgie.

To'rayev Furqat

TERMIZ-ZWEIG DER TASHKENT MEDICAL ACADEMY „Chirurgie,
Onkologie, onkochirurgische Chirurgie im militärischen Bereich, Onkologie,
ANÄSTHESIOLOGIE UND EISENBAHN-BALNITSA“ – Assistent der
Abteilung für Onkologie.

Do'syarov Xayrullo

Kumkurgan District Med Ointment Clinic, chief physician of internal
medicine

Usmonov Yo'ldosh Umarjon o'g'li

Doktorand des Instituts für Agrotechnologie und innovative Entwicklung in
Termiz

yuldosh.usmonov1991@mail.ru.

Zusammenfassung:

Vol. 2 No. 8 (2024)

Zararkumamda hasharotlar o'simliklarning jiddiy kushandasi hisoblanadi. Tabiatga juda katta zarar yetkazadi. O'xsimliklarning gullaydigan va meva hosil qiladigan payti parazit hasharotlar tomonidan zarar keltirmoqda. Mamlakatimiz olimlari tomonidan bunday jiddiy zararkunanda hasharotlarga qarshi samarali kurashish usullari va metidlari samarali ishlab chiqilmoqda. Bizning mamlakat agrar sohaga moslashishi va rivojlanishi evaziga parazit hasharotlarga ham jadal kurashilmoqda.

Schlüsselwörter: Heilpflanzen, Arzneigesetze, Übelkeit, Rheuma, Zuckerkrankheit, Nervenkrankheiten, Stoffwechselförderung, Verstopfung, Zuckerkrankheit, Arzneibuch von Galen.

Zararkunanda hasharotlar bugungi kunda eng foydali va dorivor o'simliklarga juda jiddiy zarar yetkazmoqda. Dorivor hamda oziqabob o'simliklarga jiddiy zarar yetkazib ukarning vegetativ hayotini tugatmoqda. Hozirgi kunda juda zararkunanda hasharotlarga qarshi jiddiy kurashmoqda. Qishloq xo'jaligi uchun zararli hasharotlar sistematik tamoyil (turkumlar bo'yicha) hamda oziqlanish xarakteri bo'yicha tasniflanadi. O'simlikxo'r hasharotlar va kanalar turli oilalarga mansub o'simliklar bilan oziqlanadigan hammaxo'r hasharotlar — polifaglar; bir oilaga mansub har xil turdagi o'simliklar bilan oziqlanadigan hasharotlar — oligofaglar; faqat bir turdagi o'simliklar bilan oziqlanadigan hasharotlar — monofaglar bo'linadi. Turli ekinlar hosiliga hammaxo'r zararkunandalar: chigirtkasimonlar, ba'zi chirildoqlar, qo'ng'izlardan qirsildoq (simqurtlar), qora qo'ng'izlar (soxta simqurtlar) va boshqalar, kapalaklardan kuzgi tunlam, g'o'za tunlami, karadrina va boshqalar katta zarar keltiradi. Bir oilaga mansub har xil turdagi o'simliklar bilan oziqlanadigan hasharotlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Bularga shved pashshasi, gessen pashshasi va boshqalar kirib, faqat boshqali o'simliklar bilan oziqlanadi. Karamguldoshlarga mansub o'simliklar bilan oziqlanadigan hasharot turlari ham ko'p. Bularga karam oq kapalagi, karam kuyasi, karam pashshasi va boshqalar kiradi. Faqat bir turdagi o'simliklar bilan

oziqlanadigan hasharotlardan filloksera (tokning asosiy zararkunandasi), beda barg filchasi (fitonomus) va boshqalar xavfli zararkunandalardan hisoblanadi. Zararkunanda hasharotlar va kanalar ular zararlaydigan o‘simlik guruhlari bo‘yicha ham tasniflanadi. Mas, boshoqlilar zararkunandalari, g‘o‘za zararkunandalari (200 dan ortiq turi bor), bog‘ zararkunandalari, sabzavot ekinlari zararkunandalari va hokazo. O‘simliklar zararkunandalarining ko‘payishida oziqning ko‘pligi va tarkibi, obhavo sharoiti, yirtqichlar, parazitlar, kasalliklar ta’siri va boshqalar muhim rol o‘ynaydi. Bir joyda muttasil bir xil ekin ekish (yakka ziroatchilik) shu o‘simlik bilan oziqlanadigan zararkunandalarning ko‘payib ketishi uchun qulay sharoit yaratadi. Mas, eski bedapoyalarning o‘z vaqtida haydalmasligi ularda beda barg filchasining ko‘payib ketishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Barchamizga ma’lumki, dunyo dehqonchiligida har yili yetishtiriladigan ekinlarning kasallik, zararkunanda hamda hasharotlar bilan zararlanishi kuzatiladi va ularga qarshi kurashish maqsadida ko‘plab mablag‘lar sarflanadi.

Bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida, Respublikamizda ham o‘simlik zararkunandalari va hasharotlariga qarshi kurash ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlarning maqbul muddat va me’yorlarda, sifatli amalga oshirilishi “O‘zagroinspeksiya” tomonidan doimiy nazorat qilib borilmoqda.

Xususan, “O‘zagroinspeksi”yaning Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan g‘o‘za maydonlarida zararkunanda va hasharotlarga qarshi kurashish ishlari bugungi kunda to‘liq nazoratga olingan.

Barchamizga ma’lumki, dunyo dehqonchiligida har yili yetishtiriladigan ekinlarning kasallik, zararkunanda hamda hasharotlar bilan zararlanishi kuzatiladi va ularga qarshi kurashish maqsadida ko‘plab mablag‘lar sarflanadi.

Bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida, Respublikamizda ham o‘simlik zararkunandalari va hasharotlariga qarshi kurash ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlarning maqbul muddat va me’yorlarda, sifatli amalga oshirilishi

“O‘zagroinspeksiya” tomonidan doimiy nazorat qilib borilmoqda. Xususan, “O‘zagroinspeksi”yaning Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan g‘o‘za maydonlarida zararkunanda va hasharotlarga qarshi kurashish ishlari bugungi kunda to‘liq nazoratga olingan. Jumladan, viloyatda zararkunanda va hasharotlarga qarshi biologik kurash ishlarini amalga oshirish maqsadida 37 ta biolaboratoriyalar faoliyati tashkil etilgan.

Ushbu biolaboratoriyalar tomonidan mavsum davomida 426,4 kg trixogramma, 266,3 mln dona brakon hamda 360,7 mln dona oltinko‘z ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bugungi kun holatiga 90 foiz trixogramma, 73 foiz brakon va 72 foiz oltinko‘z biomahsulotlari ishlab chiqarilib, g‘o‘za maydonlariga tarqatilgan.

Bundan tashqari, viloyatda zarur hollarda g‘o‘za zararkunanda va hasharotlariga qarshi kurashish ishlarini olib borish uchun kimyoviy vositalar zaxirasini yaratish ishlari ham Inspeksiyaning viloyat boshqarmasining to‘liq nazoratida. Viloyatda qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda zararkunanda va hasharotlarga qarshi kurashish bo‘yicha biomahsulotlar ishlab chiqarilishi hamda kimyoviy vositalar zaxirasining yaratilishi, saqlanishi va qo‘llash ishlari ustidan “O‘zagroinspeksiya”ning Toshkent viloyati boshqarmasi hamda tuman bo‘lim inspektorlari tomonidan doimiy nazorat tadbirlari amalga oshirilib, o‘tkazilgan nazorat tadbirlari davomida, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar va qonunbuzilishi holatlari yuzasidan belgilangan tartibda ta’sir choralari qo‘llanilishi va aniqlangan xato-kamchiliklarning bartaraf etilishi ta’minlanmoqda.

Насекомые-вредители сегодня наносят серьезный ущерб наиболее полезным и лекарственным растениям. Он наносит серьезный вред лекарственным и пищевым растениям и прекращает вегетативную жизнь растения. Сейчас ведут серьезную борьбу с очень вредными насекомыми. Вредные для сельского хозяйства насекомые классифицируются по систематическому принципу (по родам) и характеру питания. Растительоядные насекомые и

клещи — всеядные насекомые, питающиеся растениями, принадлежащими к разным семействам, — полифагами; насекомые, питающиеся разными видами растений, принадлежащими к одному семейству, — олигофаги; насекомые, питающиеся только одним видом растений, делятся на монофаги. Большой ущерб наносят всеядные вредители различных сельскохозяйственных культур: кузнечики, некоторые жуки, жуки, черные жуки (ложные жуки) и др., бабочки, осенняя плодожорка, хлопковая плодожорка, карадина и др. Также существует множество насекомых, питающихся разными видами растений, принадлежащих к одному семейству. К ним относятся шведская муха, гессенская муха и другие, питающиеся только колючими растениями. Также существует множество видов насекомых, питающихся растениями, принадлежащими к гвоздикам. К ним относятся капустная белянка, капустная совка, капустная муха и другие. К числу насекомых, питающихся только одним видом растений, относятся филлоксера (основной вредитель виноградной лозы), люцерновая листовертка (фитономус) и другие. Насекомые-вредители и клещи также классифицируются по группам растений, которые они поражают. Тля, вредители колосков, вредители хлопчатника (их более 200 видов), садовые вредители, вредители овощных культур и др. Обилие и состав пищи, погодные условия, хищники, паразиты, влияние болезней и др., играют важную роль в размножении вредителей растений. Сплошная посадка одной и той же культуры в одном месте (монокультура) создает благоприятные условия для размножения вредителей, питающихся этим растением. Например, несвоевременная уборка старого клевера может стать причиной роста клеверного опада.

Как мы все знаем, каждый год в мировом сельском хозяйстве сельскохозяйственные культуры поражаются болезнями, вредителями и насекомыми, и на борьбу с ними тратится много денег.

В целях предотвращения подобных ситуаций в нашей Республике ведется борьба с вредителями растений и насекомыми. «Узагроинспекция» постоянно контролирует выполнение данных мероприятий в допустимые сроки и нормы.

В частности, Ташкентское областное управление «Узагроинспекси» взяло на себя полный контроль над борьбой с вредителями и насекомыми на хлопковых полях.

Как мы все знаем, каждый год в мировом сельском хозяйстве сельскохозяйственные культуры поражаются болезнями, вредителями и насекомыми, и на борьбу с ними тратится много денег.

В целях предотвращения подобных ситуаций в нашей Республике ведется борьба с вредителями растений и насекомыми. «Узагроинспекция» постоянно контролирует выполнение данных мероприятий в допустимые сроки и нормы. В частности, Ташкентское областное управление «Узагроинспекси» взяло на себя полный контроль по борьбе с вредителями и насекомыми на хлопковых полях. В том числе в области организовано 37 биолaborаторий для проведения биологической борьбы с вредителями и насекомыми.

За сезон эти биолaborатории планируют произвести 426,4 кг трихограммы, 266,3 миллиона штук бракона и 360,7 миллиона штук золотого глаза, и на сегодняшний день 90 процентов трихограммы, 73 процента бракона и 72 процента золотого глаза находятся в стадии производства. биопродукты производятся и распределяются на хлопковых полях.

Кроме того, в области в необходимых случаях работа по созданию запаса химических средств борьбы с вредителями и насекомыми хлопка находится под полным контролем областного управления инспекции. Постоянный контроль за деятельностью Ташкентского областного управления

«Узагроинспекции» и инспекторов райотдела по производству биопрепаратов для борьбы с вредителями и насекомыми при выращивании сельскохозяйственных культур в регионе, а также по созданию, хранению и использованию запаса химических веществ. В ходе проводимых и проводимых контрольных мероприятий в установленном порядке применяются меры воздействия в отношении недостатков и нарушений законодательства, а также осуществляется устранение выявленных ошибок и недостатков. обеспечено.

Verzeichnis der verwendeten Literatur.

1. Mirziyoyev Sh.M. Gemeinsam werden wir ein freies und wohlhabendes demokratisches Land Usbekistan aufbauen. Taschkent, "Usbekistan" NMIU, 2017. - 56 p.
2. Mirziyoyev Sh.M. Die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und der menschlichen Interessen ist die Garantie für die Entwicklung des Landes und das Wohlergehen der Menschen. NMIU "Usbekistan", 2017. - 47 S.
3. Mirziyoyev Sh.M. Wir werden unsere großartige Zukunft zusammen mit unseren tapferen und edlen Leuten aufbauen. NMIU "Usbekistan", 2017. - 485 S.
4. Mirziyoyev Sh.M. Kritische Analyse, strenge Disziplin und Eigenverantwortung sollten die täglichen Regeln des Handelns jeder Führungskraft sein. NMIU "Usbekistan", 2017. - 103 S.
5. Dekret des Präsidenten der Republik Usbekistan vom 7. Februar 2017 Nr. PF-4947 „Über die Aktionsstrategie für die weitere Entwicklung der Republik Usbekistan“. Sammlung von Rechtsdokumenten der Republik Usbekistan, 2017, Nr. 6, Artikel 70.

6. Abu Ali Ibn Sina „Gesetze der Medizin“ Auswahl, Band 1 T-1983 (Übersetzer: A. Rasulov und andere) S. 200-201.
7. A. Abdullayev, B. Kh. Satorov „Ein kurzes kommentiertes Wörterbuch der Biologie“ T-2016. S. 134
8. R. Kh. Ayupov und andere. "Heilpflanzen und ihre Verwendung" T-2015. 135 Seiten.
6. A. Abdurakhmanov. Osobennosti tsveteniya i plodonovesheniya Dalnovostochnih rasteniy v usloviyax Taschkent // Einführung und Akklimatisierung Gemüse VIP. 10, Taschkent: Science, 1973, S. 20-25.
7. Azimbaev S.A. Der Boden Usbekistans ist oft meliorativnoe Preis. Taschkent: Science, 1991, S. 140.
8. Achmedova Kh.D. Einleitung vidov magnoliy v Botanichesky sad AN Republik Usbekistan. Die Dissertation von Doc. 2-j mejdunar. Konf. //Analyse i prognozirovaniye rezultati introduksi dekorativnix i lekarstvennix rasteniy mirovoi flori v botanicheskie sadi. Minsk: Technologie, 1996. S.3-4.
9. Babadjanov R. Otnoshenie introdutsentov k povishennoy sommertemperatur vozdukh v usloviyax Botanicheskogo sada im. A. Temura.
10. Belolipov I. V. Opit Einführung travyanistikh rasteniy pridronoy flori Sredney Azii (Ökologisch-einführende Analyse): Aftoref. Diss....Dr. biol. Wissenschaft M., 1983. 43-s.
11. Vavilov N.I. Uchenie o proishhojdenii kulturnikh rasteniy posle Darwin//sowjetische Wissenschaft. 1940, N2. S. 55-76.57
12. Yaxontov V. V., O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi o'simliklari hamda mahsulotlarining zararkunandalari va ularga qarshi kurash, T., 1962; Yaxontov V.V., Ekologiya nasekommx, M., 1964.

Internet saytlari:

www.google.com

www.dissercat.com

www.ziyonet.uz

www.referat.uz

www.edu.uz

www.natlib.uz

www.press-service.uz

www.uza.uz

